

Migrations et crises identitaires au Togo : Cas de Wahala (1902-1990)

Yawouvi MANANI,

Université de Lomé

e-Mail : brelmanani970@gmail.com

Kokou APEGNON,

Université de Lomé

e-Mail : apegnonkokou@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.8256237

Résumé :

Au Togo, le fait migratoire constitue l'un des phénomènes qui a le plus forgé l'identité humaine. C'est le cas du village de Wahala (Chra)⁵⁹ qui doit son existence aux migrations forcée et volontaire. Situé à une trentaine de kilomètres de Notsé⁶⁰ au sud du Togo, cette localité a été peuplée en « premier » par des populations du Nord-Togo transplantées par l'administration coloniale allemande en 1902. Les premiers habitants en majorité des Kabiyè-Losso ont été rejoints plus tard par d'autres populations, notamment les Adja-Ewé de Notsé et d'Agbatitoé qui sont des localités environnantes⁶¹. Après une longue période de cohabitation

⁵⁹ Chra est l'appellation originale attribuée à ce village par le colonisateur allemand en référence au nom du cours d'eau du milieu.

⁶⁰ Chef-lieu de la préfecture de Haho.

⁶¹ Aujourd'hui, Wahala est devenu une commune cosmopolite avec la cohabitation de toutes les ethnies du Togo.

pacifique entre les différentes communautés de ce village, on note que depuis les années 1990, la société de Wahala est confrontée à des crises identitaires sporadiques dans plusieurs domaines.

Mots clés : Migration, colonisation, crise identitaire, communauté, cohabitation pacifique

Abstract

In Togo, migration is one of the phenomena that has most forged human identity. This is the case of the village of Wahala (Chra), which owes its existence to forced and voluntary migration. Located about thirty kilometers from Notsé in southern Togo, this locality was "first" populated by populations from northern Togo transplanted by the German colonial administration in 1902. The first inhabitants, mostly Kabiyè-Losso, were later joined by other populations, notably the Adja-Ewé of Notsé and Agbatitoé which are surrounding localities. After a long period of peaceful cohabitation between the different communities of this village, we note that since the 1990s, Wahala society has been confronted with sporadic identity crises in several areas.

Keywords: Migration, colonization, identity crisis, community, peaceful cohabitation

Introduction

Créé par l'administration coloniale allemande en 1902 pour des raisons sociopolitiques et économiques, Wahala a connu son peuplement grâce aux migrations de populations animées par des entités ethniques diverses. Quoique diverses, les migrations qui ont permis le peuplement de ce village se résument à deux types : les migrations structurelles et les migrations volontaires⁶². C'est dans ce contexte que s'inscrit l'arrivée des populations du nord-Togo à Wahala, considéré à l'époque comme un centre de déportation, de punition, de correction, de rétention et de détention pour des « *détenus du droit commun*. Ces premières migrations forcées sont suivies plus tard par les migrations volontaires et spontanées des populations des autres ethnies voisines de Wahala ; il s'agit notamment des Ewé, des Adja et des Ifè. Ces migrations volontaires étaient suscitées par le fait que l'espace était déjà humanisé et surtout le développement des activités économiques des premiers migrants forcés ; à

⁶² Les migrations structurelles sont celles qui ont été initiées, planifiées et exécutées par l'administration coloniale dans le cadre de l'organisation de la colonie du Togo pour une meilleure exploitation économique.

cela s'ajoute la traversée du milieu par la route et le chemin de fer dont la gare ferroviaire était densément animée jusqu'à une période récente. En effet, au cours de la période allant de 1967 jusqu'aux années 1980, les populations multiethniques de cette localité ont toujours vécu en parfaite symbiose grâce à une cohabitation pacifique. Malheureusement depuis les années 1990, on constate la manifestation sporadique des humeurs hégémoniques d'ordre politique ou socio-économique qui remettent en cause l'harmonie sociale. Dans ce climat de méfiance sporadique, les revendications identitaires, ce sont les problèmes d'autochtonie qui attisent les crises identitaires car plusieurs ethnies revendiquent à la fois ce droit d'autochtonie⁶³. Certes des affrontements directs n'ont pas eu lieu dans cette localité comme ce fut le cas ailleurs ; mais des menaces à peine voilées ont été constatées dans les années 1990 lors des troubles sociopolitiques⁶⁴ qui ont secoué le Togo. Qu'est ce qui explique la dégradation des rapports sociopolitiques et économiques entre les différentes entités ethniques de ce village depuis les années 1990 ? L'objectif de cette étude est de mettre en relief les causes des crises identitaires dans cette localité et montrer comment elles remettent en cause la cohésion communautaire. Pour l'organisation et l'élaboration de cette étude, l'on s'est appuyé sur les enquêtes orales et les sources écrites. Le croisement de ces sources, leur analyse ainsi que leur critique et interprétation ont permis de structurer ce travail en deux grandes parties. La première partie décrit les circonstances des différentes migrations qui fondent le village en rapport avec la conception identitaire, la deuxième évoque la manifestation des crises identitaires à Wahala.

1. Migrations et naissance de Wahala

De tout temps et en tout lieu, les hommes se sont toujours déplacés d'une région à une autre en quête de meilleures conditions d'existence. C'est à travers les migrations que l'identité humaine se forge selon l'endroit et les conditions de son installation. L'histoire de la création de Wahala trouve son fondement dans les migrations coloniales et postcoloniales qu'on classe en deux catégories : les migrations structurelles et les migrations conjoncturelles. Ces différentes vagues de populations arrivées à Wahala sont à la base de sa formation identitaire multilinguistique. Cette identité se justifie aussi bien par les mobiles

⁶³ Si depuis longtemps les Kabiyè-Losso et les Ewé se tiraillent ce droit, les Kotokoli aussi sont entrés en ligne pour la même cause.

⁶⁴ Elles continuent jusqu'aujourd'hui en sourdines sous d'autres formes.

migratoires, les activités menées par les habitants que par les relations sociopolitiques et économiques établies entre les habitants. Ces relations établies pour des raisons de nécessité sociale du vivre-ensemble constituent un tremplin pour l'intégration dans plusieurs domaines. Malheureusement, les conditions d'intégration établies par chaque groupe ethnique ont été profondément perturbées dans les années 1990 par les troubles sociopolitiques. Aujourd'hui plusieurs communautés revendiquent l'autochtonie sur fonds de tensions sociales qui reviennent presque régulièrement dans le milieu.

1-1-Le contexte de création de Wahala

Il est souvent difficile de parler du peuplement du Togo sans faire allusion aux mouvements de populations. En effet, le peuplement de l'espace qui va devenir plus tard le village de Wahala s'est effectué grâce à l'arrivée de nombreuses vagues de migrants issus de plusieurs mouvements de populations dont les premiers sont d'origine coloniale. Les premières migrations qui ont permis l'installation et la création de ce village ont été l'œuvre de l'Administration coloniale allemande dans le cadre de l'organisation et l'exploitation de la colonie⁶⁵. Ces migrations minutieusement organisées furent effectuées dans la violence et permirent l'installation des premiers habitants de ce village. Le deuxième type de migrations à la base du peuplement est constitué des déplacements volontaires sans l'intervention de l'autorité administrative. La création de ce village a aussi des raisons politiques selon l'autorité coloniale. En réalité, l'autorité coloniale voulait couper les frondeurs et les récalcitrants de leur base originale qui est la région de la Kara. En clair, les fondateurs de Chra sont des résistants à la conquête coloniale et au nouveau système administratif en cours d'installation ; car il fallait réprimer le plus sévèrement possible les « *révoltés* » et les « *insoumis* » dans un but dissuasif. Ces mobiles politiques laissent entrevoir l'initiative manifeste de von Doering, commandant du cercle d'Atakpamé qui est à la base de la création de Wahala (Chra). Cette réalité est confirmée par P. Ali-Napo (1995, p. 22) lorsque celui-ci écrit :

En 1902, von Doering, le chef de la station d'Atakpamé qui remplace à titre intérimaire à Sokodé le Docteur Kersting parti en congé en Europe a

⁶⁵ Les migrations forcées communément appelées structurelles constituent l'un des fondements de la création du village de Wahala.

eu aussi l'occasion de mener des expéditions guerrières en pays kabiyè, d'où il ramène beaucoup de prisonniers dont certains sont placés dans le centre de correction de Chra (Wahala) qu'il crée à cet effet. Ces prisonniers seront en même temps utilisés à la construction des routes dans la station d'Atakpamé.

La création de ce village est la conséquence de la politique de répression sanglante menée par les Allemands dans le *Transkaragebiet* lors de sa pacification en 1898 (P. Ali-Napo, 1996, p.778). Au cours de ces expéditions punitives contre les populations autochtones, l'occasion aura été donnée au colonisateur allemand de détecter ceux qui dans la région ne veulent pas se soumettre à ses ordres. Pour ôter l'envie de recommencer à tous les insoumis, la punition la plus simple était de les éloigner de leur lieu d'habitation pour éviter une contamination de la grande masse. Ces résistants à l'ordre colonial allemand, déportés du pays kabiyè pour Wahala étaient des bagnards car il fallait comme le souligne C. Kakou (1987, p.32) réprimer le plus sévèrement possible les « révoltés » et les « insoumis » dans un but dissuasif. L'intention était donc de les amener loin en vue de leur donner une nouvelle éducation pour les réadapter au travail de la terre (D. Simtaro, 1982, p. 108). C'est ce que traduit l'expression « *camp d'amélioration* » ou « *village d'amélioration* » donné à Wahala. Dans la réalité des faits, cette politique punitive avait aussi des ambitions économiques car l'administration coloniale allemande manifestait sa volonté d'utiliser ces déportés politiques pour les activités économiques entrant dans le cadre de la mise en valeur du Togo utile (le Sud-Togo)⁶⁶. Ces déportés servaient donc dans les travaux des chantiers coloniaux qui concernaient la construction et l'entretien des voies de communications routières et ferrées (rails). Cela justifie les intentions de John Booth⁶⁷, cité par Ali-Napo (1997, p.32) en ces termes : « Rien ne saurait mieux favoriser l'union des deux parties (du Togo) qu'une longue et rentable utilisation des autochtones de l'intérieur dans les régions côtières du protectorat⁶⁸ ».

Sur le plan agricole leurs rôles consistaient à produire les céréales et les produits de rente à exporter et le travail dans les plantations

⁶⁶ Le sud-Togo était considéré comme le Togo utile justement à cause des atouts économiques naturels qu'il offrait par rapport au Nord-Togo.

⁶⁷ Rapport de 1911

⁶⁸ Au fait ce canal était en soit l'une des meilleures occasions d'intégration sociopolitique et économique entre les différents peuples du Togo.

publiques. C'est dans ces conditions que triomphait l'argument psychologique flatteur selon lequel ces peuples déportés étaient les plus courageux et les plus résistants face aux travaux pénibles de l'administration coloniale : « Incontestablement, les Kabiyè-Losso étaient les seuls au Togo à présenter les trois principales conditions requises : leurs talents de cultivateurs, leur poids démographique, leur mobilité saisonnière les désignaient comme le "réservoir" virtuel de la colonisation agricole envisagée » (B. Lucien-Brun, 1987, p. 205). En réalité, ce qui était important pour le colonisateur, c'est la production que devraient fournir les populations autochtones à déplacer et à réinstaller partout où besoin est. Ainsi, ce milieu étant à l'époque non encore peuplé et inexploité et de surcroît situé au bord des futures voies de communication, il était bien placé et répondait à deux objectifs utiles : humaniser cette zone entre Atakpamé et Nuadja (Notsé) et la rendre utile. Situé entre Atakpamé et Notsé, ce village offrait beaucoup d'atouts et de possibilités de développement. Ainsi, en servant d'exutoire à la pression démographique du cercle de Sokodé-Bassar, Chra (Wahala) jouait le rôle pionnier de village d'expérimentation des cultures de rente surtout le coton ; ceci explique pourquoi depuis longtemps ce village a constitué un lieu de référence pour tout émigrant des cercles du Nord-Togo en direction du Sud-Togo (Ali-Napo, 1995, p. 22).

Carte montrant le mouvement général des migrations des Kabiyè, Lamba et Nawdéba

Source : Manani (2014)

Au lendemain de l'indépendance du Togo en 1960, les bonnes conditions de vie créées par les premiers habitants ont suscité l'arrivée des populations dont celles des environs, notamment des Ewés de Notsé et d'Agbatitoè, de même que des Ifè de Gléi, voire d'Atakpamé. Ceux-ci vont arriver à Wahala de leur propre gré pour installer à côté des « déportés » kabiyè, lamba et nawdéba installés depuis 1902. Le premier Ewé arrivé à Wahala fut un certain Tengue venant de Gléi mais originaire de Tokpli ; celui-ci aurait sollicité avec insistance auprès de l'Administration coloniale l'autorisation de venir rester auprès des Kabyè à Wahala (Y. Manani, 2000, p 19). Ce fut également le cas d'un certain Kotenu originaire d'Atakpamé, qui a souhaité s'installer dans ce village de déportés en 1907 avec ses femmes et leurs 6 enfants et 3 jeunes de ses cousins, avec pour objectif de faire le champ (D. Simtaro, 1982, p. 531). Par ailleurs, dans le même cadre de peuplement, il y a eu plusieurs vagues de migrants volontaires définitifs ou saisonniers qui sont arrivées dans ce village en provenance des différentes régions du Togo pour la bonne atmosphère sociale qui y existait. Ces différents mouvements migratoires ont fait de

ce village l'un des milieux les plus cosmopolites du Togo. L'organisation de cette société cosmopolite va ainsi se faire en prenant en compte les différentes entités ethniques.

1.2. Mise en place et organisation de la société

Le village de Wahala a été créé des mains de maître par l'Administration coloniale allemande⁶⁹ dans le contexte de la « pacification ». Le premier peuplement de ce milieu qui crée de fait ce village, est un contingent de déportés issus des guerres de pacification dans la région de la Kara actuelle. Les premières vagues d'immigrants sont des populations du Nord-Togo dont les plus nombreux sont les Kabiyè, Lamba et Nawdéba. Ainsi en cette première année de 1902, le premier contingent est composé de 22 hommes, 53 femmes et 42 enfants tous originaires et en provenance du pays kabiyè. A propos de leur déplacement jusqu'à cet endroit, les témoignages de l'un des déportés à Chra en l'occurrence Kodjika S. Tiw, recueillis par D. Simtaro (1982, p.780) sont édifiants : « Par petits groupes de dix encadrés par deux soldats farouches, fusils à la main, on nous emmenait à une destination inconnue comme si la terre de nos aïeux où régnaient à présent la mort et la désolation ne voulait plus de nous ».

En 1903 s'ajoutent 5 Dahoméens esclaves libérés⁷⁰, 1 Nawda et 1 Kabiyè. Un an plus tard, c'est-à-dire en 1904, arrivent d'autres contingents en provenance des pays nawda, konkomba, gourma, mossi et moba. Ainsi, à la date du 8 mars 1907, on pouvait estimer la population de Wahala à 222 habitants (Y. Manani, 2000, p. 29). Le développement de ce village a été plus rapide que les autres centres de redressement du même type, en l'occurrence Aouda et Djobotauré dans le cercle ce Sokodé-Bassari et cela s'explique en partie par la pression exercée⁷¹ sur les déportés par l'administration coloniale (S. Kpohou, 1994 : Annexe 1B, paragraphe 3) et par les bonnes conditions naturelles du milieu.

⁶⁹ Le site qui abrite le village de Wahala était à l'époque un « noman's land » entre Notsé et Atakpamé. Cependant, avant l'arrivée des Allemands, cet espace serait traversé parfois par des chasseurs de Notsé. Le nom Wahala a été donné par les immigrants kabiyè, lamba et nawdéba.

⁷⁰ Ceux-ci étaient emmenés par les allemands pour aider à aménager l'espace en construisant les abris pour les immigrants. Aussitôt après le travail, ils sont partis.

⁷¹ Pour les crimes encore plus graves, c'était Wahala.

A l'arrivée des premiers contingents dont la majorité provenait du Nord-Togo, les autorités les ont installés par affinité ethnique en tenant compte de leur nombre et de leur situation matrimoniale. C'est ainsi que les Kabiyè se retrouvent au centre du village tandis que les Nawdéba se trouvaient au nord ; ce qui les a amenés à faire un glissement pour créer les quartiers de Tatracondji et Mikeriba. Les autres ethnies minoritaires dans les différents contingents (Lamba, Moba, Mossi, Tchokossi, etc) se sont entremêlées entre les ethnies majoritaires. Quant aux Ewé, qui sont arrivés volontairement plus tard après l'indépendance, ils se retrouvent plus concentrés dans la partie sud du village. C'est à travers leurs activités que ces premiers habitants ont pu s'affirmer à travers la conquête de la nature et de l'espace, créant ainsi un cadre de vie habitable et serein. Ainsi leur organisation sociopolitique et économique est basée sur ces différentes entités ethniques.

La population étant composée de plusieurs ethnies d'origine diverses, l'organisation sur le plan social tient compte des réalités de chaque groupe ethnique à la base. Au-delà de la position spatiale de chaque groupe social, la vie quotidienne est organisée autour des spécificités ethniques comme ce fut au début lors de l'installation des premiers migrants. Jusqu'aux années 1960, chaque groupe social organise ses activités sociales et culturelles selon ses réalités d'origine. Ainsi, les mariages, les réjouissances, les réunions, les travaux communautaires s'organisent par affinités ethniques. En matière de mariage par exemple, les ressortissants du nord ramènent ou choisissent les femmes de leur région d'origine ; les mariages mixtes entre les différentes ethniques étaient rares, peut-être à cause de la méfiance et la connaissance réciproques. Ces alliances ont commencé à s'établir timidement après l'indépendance du Togo en 1960 (à peine 5%)⁷² et avant de devenir abondants (20%) à partir de 1967. D'une manière sélective et directive, un Kabiyè par exemple préfère prendre d'abord une femme kabiyè ou du nord avant de penser à une femme du sud. C'est également le cas chez les Ewé qui préfèrent leurs sœurs en premiers avant toute autre femme « étrangère » (Y. Manani, 2014, p.309).

Sur le plan politique, l'organisation respecte en général le système politique instauré par l'administration coloniale aussi bien dans la

⁷² Au lendemain de l'indépendance, les tensions politiques étaient toujours en vogue et constituaient un handicap pour ces genres de relations. Mais avec la politique de réconciliation et du vivre-ensemble qui a régné sous le parti unique (Rassemblement du peuple togolais), les barrières socio-ethniques ont considérablement diminué.

hiérarchisation des titres que dans leurs rôles. En effet, l'institutionnalisation de la chefferie sur toute l'étendue du territoire par les Allemands laissait entrevoir les paliers suivants : le chef de quartier est soumis au chef du village qui à son tour se conforme aux ordres du chef canton. La combinaison de tous ces rôles devait concourir à donner des informations sûres au commandant de cercle. Les premiers habitants de Wahala, arrivés à l'époque allemande sous escorte de la police coloniale étaient déjà plus ou moins déjà rodés en matière politique. Considérés comme les « révolutionnaires » à la politique coloniale depuis leur région d'origine, ils connaissaient déjà quelques attributions politiques d'un chef et son rôle ; c'est probablement pour cette raison que l'administration coloniale a beaucoup misé sur les Kabyè qui ont toujours détenu le pouvoir politique. Ainsi, la chefferie a été régulièrement assurée dans les mains de la famille Papaly d'origine kabyè jusqu'à ce jour.

Liste des chefs de Wahala de 1911 à 1990

N	Période	Nom et prénoms	Statut
1	1911-1921	Abalem et Boukari	Surveillants
2	1922-1934	Boukari séidou	Chef
3	1934-1949	Papaly Gabriel	Chef
4	1950-1964	Boukari Sekou	Chef
5	1964-1991	Papaly Eglou	Chef
6	1991-2005	Tiw Ankou Amegan	Régent

Source : Manani, 2000 : p.58

Il faut préciser que la chefferie est toujours assurée par la famille Papaly d'origine kabyè l'actuel chef est issu de la même famille.

A l'époque coloniale, l'organisation économique concernait d'abord les travaux d'utilité publique notamment le tracé et l'entretien des routes et des voies ferroviaires, surtout que les rails passaient par ce village. La gare ferroviaire qui y était installée a connu des succès importants jusqu'aux années 1990. Depuis l'indépendance en 1960, les activités économiques concernent les secteurs agricole et commercial. L'agriculture étant la principale activité de la majorité des Togolais, il est important de préciser que toute la population de Wahala en a fait la principale activité de survie. Deux catégories de production étaient privilégiées : la production vivrière et celle spéculative. La première catégorie est plus abondante et concerne les céréales et les tubercules qui sont ainsi privilégiés par tous les habitants du milieu. La raison de cette prédilection

est que ces produits constituent la source de subsistance de l'homme. Quant à la production rentière ou spéculative elle concerne surtout le coton dont le seul client est l'Etat qui l'achète et le transforme⁷³ en fibres de coton pour l'exportation. Quant au commerce, il n'a pris de l'ampleur qu'avec l'arrivée des autres migrants notamment les Ewé et les Kotokoli, notamment après les années 1960 en rapport avec le développement de l'artisanat. Toutes ces activités étant transversales, elles ont favorisé l'instauration d'une cohésion sociale entre toutes les ethnies jusqu'en 1990 avant d'être remises en cause avec l'avènement des troubles sociopolitiques. Heureusement que le village de Wahala n'a pas connu toutes les difficultés que certaines localités du pays ont connues en termes d'affrontements ethniques. Cependant, ce village traverse encore les effets des crises identitaires sporadiques, mais en sourdine à cause du statut particulier de ce village⁷⁴.

2. Les crises identitaires et leurs manifestations

Au Togo, les troubles politiques à caractère ethnique ont été identifiés au lendemain des élections législative de 1958 et présidentielle de 1961⁷⁵. Après cette période, le pays a connu une relative sérénité au cours de la période allant de 1967 à 1990 aussi bien sur le plan national que local. Dans la localité de Wahala, cette cohésion ethnique a été bien observée au cours de cette période et cela peut s'expliquer par deux raisons fondamentales. En effet, cette sérénité qu'au lendemain de l'indépendance du Togo en 1960, les populations du Nord et considérés comme allogènes étaient pratiquement majoritaires dans le milieu au point que les humeurs de méfiance ne s'exprimaient pas ouvertement. Ce paramètre a permis de maintenir pendant longtemps une entente relative voilant ainsi les crises identitaires. Cette bonne ambiance a été renforcée par le changement politique intervenu en 1963 et surtout en 1967, où le régime en place prônait l'union entre les fils et filles du Togo. Pour A. Anayawo qui affirme avoir passé une grande partie de sa vie à Wahala, on ne pouvait pas parler de crise ethnique dans cette localité avant les années 1990. Il déclare :

En 1969, la création du parti politique unificateur, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) est venu renforcer l'unité nationale et a créé les bonnes conditions de cohabitation entre les différentes ethnies du pays. On peut donc noter que durant tout le long du règne Eyadema, les crises

⁷³ Le cacao aurait été essayé mais avec peu de succès.

⁷⁴ Ce village est né d'une migration structurelle et les textes de création existent.

⁷⁵ Cette période coïncidait avec l'atmosphère politique tendue entre les nationalistes et les progressistes. Les mouvements identitaires se sont manifestés en sourdine à Wahala.

identitaires liées à la politique étaient inexistantes à Wahala. Tout le monde reconnaît qu'au temps colonial on l'appelait le village des Kabiyè. A partir des années 1990, le processus de démocratisation du Togo a entraîné la politique de libéralisation des opinions individuelles qui a ouvert la liste des revendications des droits de tout genre. Cette nouvelle situation entraîne la prolifération des revendications sur la chefferie et sur le foncier au Togo en général et dans les zones d'immigration en particulier. Ainsi par effet de manipulations sociopolitiques, les velléités identitaires commencèrent à surgir aussi dans la localité. Les populations éwés qui jadis avaient du respect envers les populations du Nord, commencèrent à réclamer des droits dans tous les domaines. Les premières manifestations de crises identitaires émaillées de violences sont ainsi signalées dans le contexte des troubles sociopolitiques des années 1990. Dans les zones à migrations multiethniques comme à Wahala, des camps antagonistes se radicalisèrent au détriment de l'harmonie sociale qui existait. Se greffant sur des questions sociopolitiques, les crises identitaires se traduisent par des revendications des droits de propriété foncière entre les différents groupes sociaux. Le débat de fond qui cristallise les tensions est basé sur le fait que les immigrés qui se considèrent comme des propriétaires terriens, s'arrogent aussi le droit de donner ou de vendre les terres à Wahala ; ce que les Ewé n'acceptent pas. C'est à ce propos que K. Aglali⁷⁶ déclarait que « les immigrés kabiyè n'ont pas le droit de vendre la terre à Wahala ; car estime-t-il, « la terre de Wahala appartient aux Ewé de Notsé ». A ces propos, les immigrés kabiyè répondent simplement : « A l'arrivée de nos parents, il n'y avait personne sur le terrain ». Ces positions discordantes à propos du droit foncier à Wahala entraînent des velléités d'affrontements entre les Ewé et les Kabiyè. Les dissensions liées à ces problèmes se terminent souvent au niveau des tribunaux qui, dans l'incapacité de trouver une solution adéquate et définitive, ne jouent qu'à l'apaisement. Cette absence de solution définitive à ce problème entraîne par ricochet des crises sociopolitiques.

2.1. Les crises sociopolitiques

Le soubassement des crises sociopolitiques à Wahala reste encore complexe à circonscrire de façon exhaustive. Cependant, selon les résultats des recherches effectuées sur le terrain, deux paramètres permettent de comprendre les causes de ces crises qui, non seulement entravent la cohésion sociale dans ce village mais aussi son développement.

⁷⁶ Aglali Koudjo, 65 ans, cultivateur à Wahala. Entretien du 15/05/ 2019 à Wahala.

Le premier fondement est relatif aux revendications de l'autochtonie, diversement interprétée par les différentes communautés impliquées dans ces crises. Concernant le fondement de l'autochtonie, il est reconnu qu'en Afrique en général et au Togo en particulier, ce statut confère un grand privilège à celui qui le détient : être l'autochtone d'un milieu signifie que certains droits y sont automatiquement afférés ou transférés. C'est la raison pour laquelle dans ce village, chaque entité ethnique revendique le statut d'autochtone en se basant sur des arguments qui lui sont favorables. La question divise depuis longtemps les populations de Wahala⁷⁷, même si en dernier ressort les populations originaires du Nord-Togo reconnaissent qu'ils sont des allochtones. En effet, trois ethnies revendiquent à la fois cette paternité d'autochtone : les Kabiyè qui se basent sur les arguments d'occupation antérieure, les Ewé avancent la proximité géographique avec Notsé, berceau des Ewé, et tout récemment ce sont les Kotokoli qui disent être les propriétaires du nom Wahala.

Les Kabiyè sont les premiers à revendiquer l'autochtonie à Wahala estimant que leurs parents ou grands-parents ont été les premiers à être installés de force par l'administration coloniale allemande. A cet effet, ils s'en tiennent aux documents écrits à partir des archives allemandes pour justifier le principe du premier occupant :

En 1902, von Doering, le chef de la station d'Atakpamé qui remplace à titre intérimaire à Sokodé le docteur Kersting parti en congé en Europe a eu aussi l'occasion de mener des expéditions guerrières en pays kabiyè d'où il ramène beaucoup de prisonniers dont certains sont placés dans le centre de correction de Chra (Wahala) qu'il crée à cet effet. Ces prisonniers seront à même temps utilisés à la construction des routes dans la station d'Atakpamé (P. Ali-Napo, 1995, p. 22) :

Il est donc établi que la création de ce village entraine dans le cadre plus général du plan de mise en valeur économique qui exige la main-d'œuvre. Les Kabiyè et les Losso (Lamba et Nawdéba) qui y sont déportés disent avoir été utilisés par l'Etat colonial pour le compte de l'intérêt public en se basant sur l'ordonnance du gouverneur de la colonie du Togo. En effet, la circulaire qui crée le village de Wahala a été promulguée par le gouverneur de la colonie de l'époque en l'occurrence le comte Von Zech, comme le précise R. Cornevin (1969, p. 176) en ces termes : « Devant les difficultés de la main-d'œuvre pour construire le tronçon de la voie ferrée entre

⁷⁷ En réalité, il est incongru de parler d'autochtone qui logiquement s'oppose à « *Etranger* ». Or, il ne serait pas normal de parler d'étranger dans un même pays. Mais qu'à cela ne tienne, le terme autochtone est utilisé pour désigner celui qui a été le premier à arriver sur un terrain et à l'exploiter. Bref, le premier occupant.

Nuatja » (Notsé) et Atakpamé, le comte Zech, par « Runderlass » (Circulaire) du 23 octobre 1909⁷⁸, crée des camps d'amélioration dont Chra pour les condamnés de droit commun ». Dans cette perspective, les recherches confirment « qu'après les avoir installés, l'administration allemande a fourni à chacun de l'habillement et du matériel agricole pour qu'ils se consacrent à l'agriculture. Pour cela, von Doering avait mis à leur disposition 5000 hectares de terre d'où ils devaient tirer désormais leurs subsistances par la culture » (Y. Manani, 2000, p.31). C'est pour cette raison que les allochtones descendant des premiers migrants pionnier continuent de considérer Wahala comme leur *deuxième patrie* après le pays d'origine parce que dans la pratique, ils ont été les premiers à humaniser le milieu. Cet état de choses répondait à la logique de l'administrateur M. Mahaux qui proposait de regrouper chaque entité ethnique dans un même village afin de constituer des entités villageoises habitées uniquement par des hommes de même origine. L'objectif poursuivi par l'Administration est clair :

Les jeunes enfants de ces ménages pourront constituer les éléments dont les attaches avec le pays d'origine seront largement relâchées. Ainsi se créera à la deuxième ou à la troisième génération une population qui se considérera comme autochtones de la région⁷⁹.

Dans tous les cas, l'argument fondamental dont se prévalent les allochtones Kabiyè, Lamba et Nawdéba pour réclamer la paternité de Wahala relève du droit coutumier du Nord qui stipule en substance ce qui suit : « On ne peut revendiquer des droits sur la terre avant de l'avoir travaillée ; aussi parmi les arrivants, personne ne permet-il de retenir par avance un secteur de brousse pour usage exclusif » (B. Lucien-Brun, 1987, p.101). Cela signifie que le fait précède et fonde le droit ; c'est-à-dire que pour s'adjuger la propriété d'une terre, il ne suffit pas d'attribuer d'avance une surface par le seul acte de bornage, mais il faut effectivement l'occuper et l'exploiter (en premier) (Y. Manani, 2014, p.441). Ainsi se basant sur tout ce qui précède, les descendants des Kabiyè déportés pour fonder ce village se considèrent comme des autochtones pour avoir été les premiers à y habiter et à mettre en valeur les terres. A cet effet, T.A. Amegan⁸⁰ affirme :

« Si aujourd'hui les descendants des Ewé réclament la paternité de Wahala, cela signifie qu'ils ne sont pas bien informés de l'histoire de ce

⁷⁸ Au moment de la promulgation de la circulaire, le village était déjà créé.

⁷⁹ ANT/Lomé, 2 APA/10, Rapport du cercle de Sokodé, Rapports et projets d'arrêtés 1927-1933, tirés du procès-verbal, prévue par la décision du 10 mars 1933. p.8.

⁸⁰ Amégan Tiw Ankou, 76 ans, ancien régent de Wahala. Entretien du 15 mai 2022 à Wahala.

village. Nos grands-parents et parents nous ont confié qu'à l'époque coloniale aucune ethnie n'acceptait s'approchait d'ici de peur d'être « attrapée » pour les travaux forcés. Tout le monde savait que ce village était considéré comme un lieu de souffrance des prisonniers kabiyè et le nom Wahala le signifie bien ».

En réalité, ce témoignage en dit long en ce qui concerne la prééminence de l'occupation de Wahala par les populations venues du nord lointain et certains Ewé le reconnaissent car disent-ils à l'époque coloniale, personne n'avait le courage de venir rester à côté des Kabiyè à Wahala. Même après le départ de l'homme blanc, les gens avaient toujours peur de s'installer auprès des Kabiyè qui avaient le droit sur tout⁸¹. C'est dans ce contexte que se comprend la revendication de la chefferie par les Kabiyè au grand mécontentement des Ewé.

Il s'agit des Adja-Ewé de la région de Notsé qui sont arrivés volontairement dans ce village après l'installation forcée des Kabiyè-Losso. Leur arrivée massive et régulière dans ce village remonte au lendemain de l'indépendance du Togo en 1960⁸². En réalité, les Adja-Ewé ne venaient pas de loin car ils habitaient déjà dans la région⁸³ et leur migration ne se résumait qu'à un simple glissement sur Wahala. Par ce fait, ils réclament que Wahala se trouvant au Sud-Togo et de surcroît à côté de Notsé qui est le berceau des Adja Ewé, est leur propriété. Ainsi pour les Adja-Ewé, les Kabiyè-Losso ayant quitté le Nord-Togo ne peuvent pas s'attribuer la paternité de Wahala et ne peuvent en aucun cas devenir des autochtones de ce village. Pour eux, cette localité où ont été installés les populations du nord par les Allemands sous le nom de Chra (Wahala) était la zone de chasse pour leurs parents chasseurs ou pêcheurs de Notsé. Cet argument nous réfère à l'origine de l'ethnonyme « Chra » qui aurait été attribué par des pêcheurs d'origine éwé (Manani, 2000, p. 23).

Le troisième groupe est celui des Kotokoli dont les revendications sont plus récentes ; ceux-ci revendiquent l'autochtonie en mettant en jeu deux arguments : d'abord ils estiment que c'est un Kotokoli qui avait conduit les déportés kabiyè lors de leur installation à cet endroit, en référence à Boukari (un musulman) qui fut chargé de surveiller les déportés kabiyè-losso après leur installation en 1902 à Wahala. Ensuite le

⁸¹ Anonyme.

⁸² L'année 1960 constitue l'année de référence pour le Togo avec la proclamation de l'indépendance du Togo, signe de liberté de circulation. Avant cette année, Wahala était considéré comme un lieu de corvée publique pour les prisonniers. Les Ewé de Notsé ne pouvaient s'y rendre volontairement.

⁸³ Notsé, Agbatitoè, Tohou, etc.

deuxième argument est lié au toponyme de ce village qui selon eux aurait été donné par un musulman d'origine haoussa pour exprimer l'idée de souffrance des déportés en ces termes : *wankal assi wahala*⁸⁴ devenu Wahala (Manani, 2000, p. 20).

En tout état de cause, il existe une grande confusion sur cette question d'autochtonie qui revient de façon récurrente dans les débats interethniques et fragilise les conditions de la cohésion sociopolitique dans le milieu.

L'autre question qui anime les crises identitaires sur le plan sociopolitique c'est la lutte pour la détention de la chefferie à Wahala. En effet, détenue depuis la période coloniale et postcoloniale par les Kabiyè, la chefferie est souvent au centre des querelles interethniques entre les Ewé et les Kabiyè.

2.2. Les crises identitaires d'origine économique

Les crises identitaires d'origine économique à Wahala sont essentiellement liées à la terre, à son occupation et à son exploitation. En fait, comme évoqué plus haut, Wahala doit son existence à la transplantation forcée des Kabiyè-Losso et leurs voisins du Nord-Togo dans cette zone par l'administration coloniale pour des raisons d'utilité publique. Lors de leur installation, cette zone était considérée comme un *noman's land*. Ainsi après le départ du colonisateur européen, les pionniers kabiyè, lamba et nawdéba qui y étaient des cultivateurs ont confirmé leur suprématie dans ce domaine par l'occupation et l'exploitation des terres de la zone au point qu'ils sont devenus « incontournables » dans la gestion des terrains agricoles et se considèrent comme des propriétaires terriens. Cette attitude n'est pas du tout du goût des Ewé qui considèrent Wahala comme une propriété des populations de Notsé, et que les terres de Wahala leur appartiennent. De là est né alors une crise entre les deux communautés qui s'accusent mutuellement d'usurpation du droit de propriété foncière. Les Adja-Ewé n'hésitent pas à fronder que les Kabiyè n'ont pas transporté avec eux les terres du Nord pour amener à Wahala. Les Kabiyè de leur côté estiment que les Adja-Ewé ne possèdent pas un titre foncier sur le village et ils n'ont jamais été les premiers à le mettre en valeur pour en réclamer la propriété (droit coutumier)⁸⁵. A cet effet, ils brandissent les propos coloniaux du commandant de Cercle de Sokodé-Bassar de l'époque selon

⁸⁴ Qui exprimerait le lieu de souffrance en langue haoussa.

⁸⁵ Selon le droit coutumier, on n'est propriétaire d'une terre que lorsqu'on est premier à l'exploiter.

lesquels : « Tout terrain qui n'est pas situé dans les environs immédiats du village, et tout terrain qui n'a été mis en culture par personne, passe pour un terrain vacant, auquel la notion de propriété et de possession n'est pas attachée » (Ali-Napo, 1995, p. 367). C'est dans cette logique que P. Simdjalim, descendant de la famille d'un ancien déporté kabiyè affirme :

C'est dans une épaisse brousse à environ 30km de Nuadja que nos grands-parents ont fixé leurs huttes en branchages et en paille. Ils ont commencé à défricher la terre pour en tirer le produit de leur subsistance. Le blanc leur avait distribué des semences de sorgho et de maïs et un peu de vivres en attendant les premières récoltes⁸⁶

Les mobiles sont renforcés par le fait que le colonisateur, en les installant, leur avait assuré qu'ils y sont de façon définitive, devenant ainsi les fondateurs de Wahala. Une fois installés, les Kabiyè ont su s'affirmer par leur travail en s'imposant comme propriétaires terriens alors que les Ewé les considèrent toujours comme des allochtones. On les voit sur tous les fronts économiques, enchainant travail et relations économiques à travers la production et la vente de leurs produits. En général, la présence des allochtones dans cette région était profitable à plusieurs égards car ils servaient aussi dans le métayage chez les Adja-Ewé et les Ifè de Gléi. Cette obédience des allochtones dans le domaine agricole chez les Adja-Ewé de la région cadre bien avec les besoins de ceux-ci ; elle contribue un tant soit peu à apaiser certaines crises identitaires car selon le commandant de cercle de Sokodé, « beaucoup de cultivateurs du Sud prennent les indigènes du Nord pour le gros travail de leur terre et cette besogne plaît aux Cabrais »⁸⁷.

Conclusion

La création et le peuplement du village de Wahala en 1902 par les Allemands constituent un cas illustratif des villages de colonisation au Togo où se manifestent plus moins régulièrement les problèmes identitaires. En effet, l'installation forcée des déportés du Nord-Togo a été suivie plus tard par des migrations volontaires plus nombreuses, surtout après les années 1960 au point qu'aujourd'hui, la population de ce village est devenue cosmopolite avec un noyau originel formé des descendants des déportés kabiyè, lamba et nawdéba. Ce statut de village cosmopolite ne manque pas d'entraîner des crises identitaires sporadiques qui remettent en cause le vivre ensemble pour un développement harmonieux. Cette atmosphère délétère est créée par les différentes entités ethniques dont les

⁸⁶ Simdjalim Paya, 56 ans, cultivateur à Wahala. Entretien réalisé le 18 mai 2019 à Wahala

⁸⁷ RAP : 1930 p :55.

descendants des premiers déportés kabiyè qui prennent à témoins les textes coloniaux qui malheureusement rencontrent des lacunes aujourd’hui. C’est l’argument évoqué le plus souvent par les Ewé et le Ifè qui estiment que le départ du colonisateur européen du Togo, marque la fin du séjour des allochtones à Wahala. Ensuite, ils soutiennent que même si cet espace était vide au moment de l’installation des allochtones en 1902, cela ne signifie pas que ce sont des « terres sans maîtres » car leurs parents le traversaient pour diverses activités (chasse, pêche, etc.). En effet, dans le cas de ce village, la question de premier occupant qui fonde le droit reste encore discutable car dans le cas d’espèce, il n’y pas de mythe de descente du ciel ou de sortie des entrailles de la terre⁸⁸. Toutes ces agitations identitaires pour la détention des différents droits sur Wahala suscitent des sentiments de frustration chez les uns et les autres. Les descendants des premiers déportés doivent se rendre compte que les arguments coloniaux sèment une grande confusion dans les esprits et qu’avec l’indépendance du Togo, ces textes du colonisateur sont devenus caduques et la solution serait d’oublier le projet du colonisateur et vivre dans son milieu en tenant compte des réalités aussi bien physiques que sociales et humaines (B. Tcham, 2022, p. 271). Les comportements identitaires à caractère xénophobes constatés dans ce milieu lors des troubles sociopolitiques des années 1990 ont laissé des traces de frustrations qui fragilisent ainsi la cohésion sociale. Pour réduire le climat de méfiance dans ces conditions, il est impérieux que les revendications conflictuelles cherchent leurs solutions dans un cadre consensuel de dialogue en tenant compte des compétences socio-économiques des différences entités ethniques. Le village de Chra (Wahala) est devenu depuis la fin de la première guerre mondiale, le carrefour de l’histoire coloniale du Togo par le destin de l’histoire. Il réunit chaque année le destin politique de trois nations (Togo, France, Allemagne)⁸⁹ pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

Sources et bibliographie

1-Sources orales

N°	Nom et prénoms	Age	Statut	Date et lieu d’entretien
----	----------------	-----	--------	--------------------------

⁸⁸ La période d’installation est récente et bien connue de tous : 1902.

⁸⁹ Chra a été le lieu de la première victoire des Alliés (24 août 1914) lors de la première guerre mondiale en Afrique.

1	AMEGAN Tiw Ankou	76 ans	Ancien régent	15/05/2022 à Wahala
2	ANAYAWO Abalo	45 ans	Journaliste	01-03-22 à Lomé
3	ASSOTI Simtaro	48 ans	Cultivateur	14-05-22 à Wahala
4	SIMDJALIM Paya	56 ans,	Cultivateur	15/05/ 2019 à Wahala
5	AGLALI Koudjo	65 ans	Cultivateur	15/05/ 2019 à Wahala

2-Sources bibliographiques

ALI-NAPO Pierre, 1976 : *La formation territoriale du Togo*. Thèse de Doctorat 3^e cycle, Paris I, 2 tomes, 633 p.

ALI-NAPO Pierre, 1997 : *Histoire des travailleurs-manœuvres et soldats du Nord-Togo au temps colonial : 1884-1960*, Lomé, Presses de l'UB.

CORNEVIN Robert, 1969 : *Histoire du Togo*, 3^e édition « Colons Kabré et Losso au Togo Français ». *Encyclopédie coloniale et maritime*, 1951, n°9, 127-131, un transfert demain- d'œuvre réussi : la colonisation « cabraise » au Togo, BIIT, Mars 1956.

KAKOU Courrier, 2007 : *Conquêtes coloniales et intégration des peuples : cas des kabiyè du Togo (1989-1940)*, l'Harmattan, Paris.347p.

KPOHOU Sim., 1994 : *La politique de colonisation des terres neuves du Centre-Togo sous la domination française : canton de Sotouboua 1924-1958*. Mémoire de Maîtrise d'Histoire, UB, Lomé.

LUCIEN-BRUN Bernard., 1974 : *La colonisation des terres neuves du Centre-Togo par les Kabré et les Losso*. Thèse de doctorat du 3^e cycle de Géographie Université de Paris, ORSTOM, Collection Étude et Thèse, Paris.

MANANI Yawouvi, 2000 : *Wahala : des origines à 1960*. Mémoire de maitrise en Histoire, UB, 105 p

MANANI Yawouvi, 2014 : *Migration et intégration des travailleurs kabiyè, lamba et nawdéba au Ghana (Ex-Gold Coast), au Togo et au Benin (Ex-Dahomey)*, Thèse de doctorat unique en histoire. UL, 569 p.

SIMTARO Dadj., 1982 : *Togo : Musterkolonie : le souvenir de l'Allemagne dans la population togolaise*. Thèse de Doctorat de 3^e cycle d'Études germaniques, Aix- en- Provence, 2 tomes.

TCHAM Badjow Koffi,2022 : "Des terres "sans maitres", l'histoire de la colonisation du Centre et du Sud-Togo,1902-1992", *Collection-Patrimoine* n°29, 302p.

